

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хужаназаров Азизжон Анварович НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	5
2. Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА МИНТАҚАВИЙ МЕХАНИЗМЛАР.....	13
3. Якубов Ахтам Нусратуллоевич КРИПТО-ВАЛЮТАНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	22
4. Юлдашев Иқболжон Рахимович МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ.....	30
5. Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНИШИГА ХАЛҚАРО ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	37
6. Шофиев Зоир Шониёзович ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА СУВ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ УЮШМАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	44
7. Ачилов Муртаза Хатамович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	51
8. Джураева Анора Заппаровна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	61
9. Хайдаров Мирзоҳид Худойназарович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШ ТАРИХИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	68
10. Рустамов Собир Алишерович МАЪМУРИЙ СУДЛАР ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	78
11. Курбонов Давлат Равшанович АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	86
12. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	97

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Курбонов Давлат Равшанович,
Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети
Юридик факультети “Махсус ҳуқуқий фанлар” кафедраси мудири
Юридик фанлари номзоди, доцент,
E-mail: davlatkurbonov73@gmail.com

**АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИГА ҚАРШИ
ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ
ТАҲЛИЛ**

For citation: Kurbanov Davlat Ravshanovich. ISSUES OF LIABILITY FOR CRIMES AGAINST PERSONAL LIBERTY IN SOME FOREIGN COUNTRIES: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS. Journal of Law Research. 2022, Special issue 5, pp.86-96

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7366016>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада айрим хорижий давлатларда шахснинг озодлигига қарши жиноятлар учун жавобгарлик масалалари қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилинган. Жумладан, тадқиқотда Европа Иттифоқи, Америка, Осиё ва Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо бўлган давлатлар тажрибаси ўрганилган. Ушбу давлатлар жиноят қонунчилигида шахснинг озодлигига қарши жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган барча ҳуқуқий нормалар тизими, уларнинг мазмуни, ўзига хос жиҳатлари ва миллий жиноят қонунчилигидан фарқли жиҳатлари таҳлил қилиниб ёритилган.

Калит сўзлар: шахснинг озодлигига қарши жиноятлар, одам савдоси, болалар савдоси, одам ўғрилаш, ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш, шахсларни гаров сифатида тутқунликка олиш, киднепинг.

Курбонов Давлат Равшанович,
Заведующий кафедрой «Специальных юридических наук»
Юридического факультета Самаркандского государственного
университета имени Ш.Рашидова
кандидат юридических наук, доцент,
E-mail: davlatkurbonov73@gmail.com

**ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ
СВОБОДЫ В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ**

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится сравнительно-правовой анализ вопросов ответственности за преступления против свободы личности в некоторых зарубежных странах. В частности, в исследовании был изучен опыт государств-членов Европейского Союза, Америки, Азии и Содружества Независимых Государств. В уголовном законодательстве этих стран выделяются система норм, содержание, особенности и аспекты, отличные от национального уголовного законодательства.

Ключевые слова: преступления против личной свободы, торговля людьми, торговля детьми, похищение человека, незаконное лишение свободы, захват заложников, похищение человека.

Kurbanov Davlat Ravshanovich,

Head of the “Special Legal Sciences” Department of the Law Faculty
of Samarkand State University named after Sh.Rashidov

Doctor of Philosophy in Law, Associate Professor,

E-mail: davlatkurbonov73@gmail.com

ISSUES OF LIABILITY FOR CRIMES AGAINST PERSONAL LIBERTY IN SOME FOREIGN COUNTRIES: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

ANNOTATION

This article provides a comparative legal analysis of issues of responsibility for crimes against personal freedom in some foreign countries. In particular, the experience of member states of the European Union, America, Asia and the Commonwealth of Independent States was studied in the research. In the criminal legislation of these countries, the system of norms, content, specific aspects and aspects different from the national criminal legislation are highlighted.

Keywords: crimes against personal liberty, human trafficking, child trafficking, kidnapping, illegal deprivation of liberty, hostage taking, kidnapping.

Шахс озодлигига тажовузлар учун жиноий жавобгарлик хорижий давлатларнинг жиноят қонунчилигида ҳам назарда тутилган. Шахс озодлигига қарши қаратилган жиноятларга қарши курашни ҳуқуқий тартибга солиш борасидаги хорижий тажриба таҳлили Ўзбекистон жиноят қонунчилигини такомиллаштириш борасидаги ишларни янада самарали амалга оширишга ёрдам беради.

Жумладан, ГФР Жиноят кодексига [1] шахс озодлигига қарши жиноятлар асосан ЖК Махсус қисмининг “Шахс озодлигига қарши жиноятлар” деб номланган XVIII бобида жойлашган. Мазкур бўлим параграфларида одам ўғрилаш, ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш, вояга етмаганлар билан савдо қилиш, шахсларни гаров сифатида тутқунликка олиш ва бошқа қилмишлар учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган.

Кодекснинг “Одам ўғрилаш” деб номланган 234-параграфида алдаш, қўрқитиш ёки зўрлик ишлатиш йўли билан одам ўғрилаш учун жавобгарлик назарда тутилган. Айни ҳолда Германия қонун чиқарувчиси ушбу параграф бўйича жиноий жавобгарликка тортишни ўғриланган шахсни ожиз аҳволга, қуллик ҳолатига ёки қарам ҳолатга солиб қўйиш ёки чет элдаги ҳарбий ёки ҳарбийлаштирилган муассасада хизмат қилиш учун етказиш мақсади билан боғлайди.

Одамни чет элга олиб чиқиб кетиш ёки чет элдан қайтиб келишга тўсқинлик қилиш, агар бунинг натижасида шахс сиёсий сабабларга кўра таъқиб остига олиниши мумкин бўлса (234 “а” параграфи), шунингдек вояга етмаганларни ўғрилаш (235-параграф) мустақил жиноят таркибларини ҳосил қилади. 235-параграф нормалари ҳам вояга етмаган шахснинг ҳуқуқлари ва манфаатларини, ҳам кенг маънодаги ота-оналик ҳуқуқларини, шу жумладан васий ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган. Вояга етмаган шахсларни ўғрилаш ота-онани уларнинг (18 ёшга тўлмаган) фарзандидан маҳрум қилиш ёки уни улардан яшириб қўйиш сифатида қаралади.

Болалар билан савдо қилиш (236-параграф) анча кенг тушунилади. 236-параграфнинг амал қилиш доирасига қуйидагилар киради:

1) 14 ёшга тўлмаган болани бошқа шахсга бериш, агар қилмиш бола ҳақида ғамхўрлик қилиш ва уни тарбиялаш мажбуриятларига беписандлик билан содир этилган, айти ҳолда бола ҳақ эвазига ёки тамагирлик ниятларида берилган бўлса;

2) кўрсатиб ўтилган ҳолатларда болани қабул қилиб олиш;

3) вояга етмаган (18 ёшга тўлмаган) шахсни фарзандликка олишда ғайриқонуний равишда ёрдам бериш;

4) вояга етмаган (18 ёшга тўлмаган) шахсни учинчи шахс қабул қилиб олишида ғайриқонуний равишда воситачилик қилиш.

Германия қонун чиқарувчиси товламачилик мақсадида одам ўғрилаш жиноятини алоҳида ажратган (239 “а” параграфи). Айти ҳолда енгилтаклик билан жабрланганни ўлдириш учун ўн йилдан кам бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш назарда тутилган.

Ўзбекистон ЖКда бўлганидек, ГФР ЖКда ҳам одам ўғрилаш ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилишдан фарқланади. ГФР ЖКнинг “Озодликдан маҳрум қилиш” деб номланган 239-параграфида озодликдан маҳрум қилиш деганда, биринчидан, камаб қўйиш, яъни бирон-бир жойни тарк этишга ташқи мосламалар ёрдамида тўскинлик қилиш, иккинчидан, бошқача йўл билан озодликдан маҳрум қилиш, яъни шахсни “турли йўналишларда” ҳаракатланиш имкониятидан маҳрум қилишга қаратилган ҳаракатлар ёки ҳаракатсизлик тушунилади. Айти ҳолда қисқа муддатга озодликдан маҳрум қилиш, агар у жиноят учун зарур бўлган “муҳимлик бўсағаси”га етган бўлмаса, жиноят қонунига мувофиқ жазога сазовор бўлган қилмиш сифатида қаралмаслиги ҳам мумкин [2, 62-б.].

Ўзбекистон Республикасининг жиноят қонунчилигидан фарқли равишда, шахсларни гаров сифатида тутқунлик олиш (239 “б” параграфи) ГФР ЖКда жамоат хавфсизлигига тажовуз сифатида қаралмайди, балки шахс озодлигига қарши жиноятлар қаторига киритилган. Германия қонунчилигидаги ушбу тажриба, бизнингча ҳам, жиноят қонунчилигини тизимлаштиришда эътиборга олиш зарур бўлган энг муҳим ижобий жиҳатлардан ҳисобланади.

ГФР ЖКда бошқа шахсни мажбурлаш ва кўрқитиш тўғрисидаги нормалар ҳам мавжуд. Мажбурлаш (240-параграф) зўрлик ишлатиш ёки жиддий зиён етказиш билан кўрқитиш орқали ҳаракатни бажаришга, ҳаракатни бажаришга имконият беришга ёки ҳаракатсизликка ғайриқонуний равишда мажбурлашда ифодаланади. Айти ҳолда жабрланувчи ўз хоҳиш-иродасини ифода этиши зўрлик ишлатиш йўли билан чекланади, бунда зўрлик ишлатилиши ё шахс хоҳиш-иродасининг шаклланишига тўскинлик қилади, ё унинг шакл-шамойилини ўзгартиради. 240-параграф маъносида мажбурлаш учун уч йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси ёки жарима, ўта оғир (масалан, мансабдор шахснинг ҳокимият ёки мансаб мавқеидан фойдаланиб содир этилган) ҳолларда эса – 6 ойдан 5 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган.

Кўрқитиш учун жавобгарлик ГФР ЖКнинг 241-параграфида назарда тутилган. Айти ҳолда қуйидагилар жиноий таъқиб қилинади: 1) бошқа шахсни унинг ўзига ёки унинг яқин кишисига нисбатан жиноят содир этиш билан кўрқитиш; 2) бошқа шахсни унинг ўзига ёки унинг яқин кишисига нисбатан жиноят содир этилишини айтиб чалғитиш.

ГФР ЖКда шахс озодлигига қарши жиноятлар қаторига “сиёсий гумон” (241 “а” параграфи) ҳам киритилган. Айти ҳолда хабаркашлик ёки гумонлар йўли билан шахсни сиёсий мотивларга кўра таъқиб остига олиниш хавфи остида қолдириш учун 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси ёки жарима, агар ёлғон хабар берилган бўлса – 1 йилдан 10 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган.

Бундан ташқари, шуни қайд этиб ўтиш лозимки, ГФР ЖКда фоҳишаликдан фойдаланиш билан боғлиқ одам савдоси учун жавобгарлик назарда тутилган (180 ва 181-параграфлар), лекин ушбу қилмишлар шахс озодлигига қарши жиноятлар қаторига киритилмаган.

Франция Жиноят кодексига [3] инсоннинг жисмоний озодлигига тажовуз қиладиган қуйидаги жиноятлар учун жавобгарлик назарда тутилган: бошқа одамни ғайриқонуний равишда ҳибсга олиш, ушлаб туриш, озодликдан маҳрум қилиш ёки ўғрилаш асосан “Инсонга қарши жиноятлар ва ҳуқуқбузарликлар ҳақида” деб номланган 2-китоб “Инсон шахсиятига тажовузлар ҳақида” деб номланган 2-бўлимнинг “Инсон озодлигига тажовузлар ҳақида” деб номланган 4-бўлимида жамланган.

Одам ўғрилашнинг умумий шакли “Ўғрилаш ва ғайриқонуний равишда ушлаб туриш ҳақида” деб номланган 224.1-моддада назарда тутилган. Ушбу моддада назарда тутилган жиноят ўғрилаш, ушлаб туриш, худди шунингдек қонуний ҳокимият органларининг амрномасисиз ва қонунда назарда тутилган ҳоллардан ташқари ҳибсга олиш ёки озодликдан маҳрум қилиш йўли билан содир этилиши мумкин. Мазкур қилмиш учун жазо мажбурий меҳнатга жалб қилган ҳолда йигирма йил муддатга қамоқни ҳосил қилади.

Аммо Франция қонун чиқарувчиси жиноятчиларнинг ҳаракатлари хусусиятига қараб мазкур жазони пасайтириш имкониятини назарда тутди. Масалан, агар ўғриланган одам ушлаб турилган санадан эътиборан етти кун ичида ихтиёрий равишда озод қилинган бўлса, жазо беш йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш ва 500 000 франк миқдорида жаримагача пасайтирилади.

Бошқа томондан, агар жиноятчиларнинг ҳаракатлари ўғриланган одам майиб бўлишига ёки унда сурункали касаллик пайдо бўлишига олиб келган бўлса, улар 224.2-модда бўйича квалификация қилинади ва ўттиз йил муддатга қамоқ билан жазоланади. Ўғриланган одам ҳалок бўлган ёки қийноққа солинган ёнки бошқа хил шафқатсиз муомалага дучор этилган бўлса, умрбод қамоқ жазоси қўлланилади (224.2-модданинг 2-қисми).

Шундай қилиб, А.В.Клименко таъкидлаб ўтганидек, Франция ЖКда мазкур жиноят таркиби шундай таърифланганки, одам ўғрилашга қўл урган жиноятчилар ўз ҳаракатларидан жабрланганлар ҳақида ғамхўрлик қилишга мажбур бўлсинлар: бир томондан, агар ўғриланган одам етти кун ичида ихтиёрий равишда озод қилинса, жиноят учун жазо пасайтирилади; бошқа томондан эса, агар жабрланган шахс яхши қаралмаганлик туфайли сурункали касалликка йўлиқса ёки майиб бўлса, жазо кучайтирилади [4, 39-б.].

Шахс озодлигига қарши жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутадиган нормалар Франция ЖКнинг бошқа бўлимларида ҳам мавжуд. Франция ЖК 2-китобининг инсонийликка қарши жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутадиган нормалар жойлашган 1-бўлимига француз қонун чиқарувчиси қулликка қарши курашишга қаратилган модда – 212.1-моддани киритган. Ушбу моддага биноан, депортация қилиш, қулга айлантириш ёки судсиз қатл қилишларни оммавий тарзда ва сурункали равишда амалга ошириш, жабрланувчилар йўқ бўлиб кетишига олиб келадиган одам ўғрилаш, сиёсий, фалсафий, ирқий ёки диний сабабларга кўра амалга ошириладиган ва ноҳарбий аҳоли гуруҳига нисбатан келишилган режани бажариш учун ташкиллаштириладиган қийноққа солишлар ёки шафқатсиз муомалада бўлишлар умрбод озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Айни ҳолда инсонийликка қарши жиноятлар учун (бинобарин, 212.1-модда бўйича ҳам) юридик шахслар ҳам жиноий жавобгар деб эълон қилинишлари мумкин (213.3-модда).

Франция ЖКда шахсга қарши жиноят ёки ҳуқуқбузарлик содир этиш билан қўрқитиш ҳам жиноят сифатида қаралади, башарти ушбу қўрқитиш “шартни бажариш” ҳақидаги буйруқ билан қувватланган бўлса, яъни шахс қўрқитиш йўли билан ўз хоҳишига зид равишда ҳаракатни бажаришга ёки бундан ўзини тийишга мажбурланган бўлса (228.18-модда). Мазкур жиноят учун 5 йилгача муддатга қамоқ жазоси назарда тутилган.

322.12-моддада назарда тутилган мулкни нобуд қилиш, уни шикастлантириш ёки унга зиён етказиш билан қўрқитиш тўғрисидаги норма ҳам шунга ўхшаш тузилишга эга. М.Р.Снахова таъкидлаб ўтганидек, Франция ЖКга товламачиликни мол-мулкка тажовуз қилиш доирасидан четга чиқадиган ўта кенг тушуниш ҳосил. Хусусан, товламачининг талаблари предмети нафақат пуллар, қимматли қоғозлар ва бошқа мол-мулкни, балки имзо, ваъда ёки ҳаракатлардан ўзини тийиш, сирларни ҳам ўз ичига олади. Масалан, жиноят

ишларидан бири бўйича меҳнат инспекторини баённома тузишдан ва ҳуқуқбузарни таъқиб қилишдан воз кечишга мажбурлаш товламачилик сифатида квалификация қилинган [2, 72-б.].

Испания Жиноят кодексига [5] шахс озодлигига қарши жиноятлар учун жавобгарлик тўғрисидаги қоидалар VI бўлимда жамланган.

Хусусан, бошқа шахсни ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиб, тутунқуликда сақлаш учун жиноий жавобгарлик Испания ЖКнинг 163-моддасида назарда тутилган ва тўрт йилдан олти йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Айни ҳолда, агар тунқуликда сақлаш 15 кундан зиёд давом этган бўлса, айбдор беш йилдан саккиз йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Жиноятчини маъмурларга топшириш мақсадида ушлаш вақтида ваколатлар доирасидан четга чиққанлик шу модданинг 3-қисми бўйича квалификация қилинади.

Озод қилиш учун муайян шартларни бажариш шarti билан одам ўғрилаш (164-модда) олти йилдан ўн йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилишига сабаб бўлади.

Испания ЖКда одам савдоси учун жавобгарликни назарда тутадиган махсус нормалар йўқ. Аммо, ушбу жиноий қилмишлар, С.Н.Макаров таъкидлаб ўтганидек, 163 ва 164-моддалар бўйича квалификация қилиниши мумкин, чунки улар ўғрилаш ва ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ ҳолда содир этилади [6, 43-б.].

Бундан ташқари, Испания ЖКда мансабдор шахс томонидан содир этилган озодликка тажовуз қилиш учун (167-модда) ҳамда бошқа одамнинг хоҳиш-иродасига зид равишда ўз талаблари бажарилишига эришиш воситаси сифатида қўлланиладиган кўрқитиш (169-модда) ва мажбурлаш (172-модда) сингари жиноятлар учун ҳам жавобгарлик назарда тутилган.

АҚШ Қонунлар тўпламида ва штатларнинг жиноят кодексларида шахс озодлигига қарши жиноятларга қарши курашга жиддий эътибор қаратилади [7, 58-б.; 8, 135-б.; 9].

АҚШ Қонунлар тўплами 18-титулининг 1201-параграфида ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган. Бунда ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш деганда шахсни ғайриқонуний равишда тутқунликка олиш, қамаб қўйиш, зўрлик ишлатиш ёки алдаш йўли билан тузоққа илинтириш, ўғрилаш, ташиш, олиб чиқиш ёки ушлаб туриш, товон пули ёки ҳақ олиш мақсадида тутқунликда сақлаш тушунилади. Мазкур қилмиш то умрбод озодликдан маҳрум қилишгача жазоланади.

АҚШ Намунавий Жиноят кодексининг [10, 101-б.] “Одам ўғрилаш ва унга турдош тажовузлар” деб номланган 212-бўлими “Одам ўғрилаш” деб номланган 212.1-моддани ўз ичига олади. Мазкур нормага биноан, шахс одам ўғрилашда айбдор деб топилади, башарти у бошқа шахсни ғайриқонуний равишда унинг яшаш ёки иш жойидан олиб, бошқа жойга кўчирган ёнки у турадиган жойдан анча узоқ жойга кўчирган ёхуд қуйидаги мақсадлардан исталган бирини кўзлаб, бошқа шахсни ғайриқонуний равишда алоҳида ажратилган жойга кўчириб, уни шу ерда тутқунликда сақлаган бўлса: а) товон пули ёки ҳақ олиш учун ёки гаров сифатида тутқунликда сақлаш мақсадида; б) бирон-бир оғир жиноят содир этишни осонлаштириш ёки уни содир этгандан кейин қочиб яшириниш мақсадида; жабрланувчига ёки бошқа шахсга тан жароҳати етказиш ёнки уларда кўркув уйғотиш ёхуд бирон-бир давлат функцияси ёки сиёсий функцияни бажаришга тўсқинлик қилиш мақсадида.

АҚШ Қонунлар тўпламига (18-титулга) шахс жинсий эркинлигига тажовуз қилиш билан боғлиқ турли қилмишлар учун жавобгарлик тўғрисидаги нормаларни ўз ичига олган қуйидаги боблар ва параграфлар киритилган:

1) 109а-боб “Жинсий суиистеъмол қилишлар” (2241-параграф, жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатларда жинсий суиистеъмол қилиш; 2242-параграф, жинсий суиистеъмол қилиш; 2243-параграф, вояга етмаганларга ва васийлик остидаги шахсларга нисбатан содир этилган жинсий суиистеъмол қилишлар; 2244-параграф, таҳқирловчи жинсий алоқа қилиш; 2245-параграф, ўлимга олиб келган жинсий суиистеъмол қилиш);

2) 110-боб “Болаларга нисбатан содир этилган жинсий мақсадларда фойдаланиш ва бошқа хил суиистеъмол қилишлар” (2251-параграф, болалардан жинсий мақсадларда фойдаланиш; 2251 “а” параграфи, болаларни сотиш ёки сотиб олиш; 2252-параграф, вояга

етмаганлардан жинсий мақсадларда фойдаланиш билан боғлиқ бўлган муайян фаолият; 2252 “а” параграфи, бола акс эттирилган порнографик нарсаларни яратиш билан боғлиқ бўлган муайян фаолият; 2260-параграф, АҚШга болаларни улардан жинсий мақсадларда фойдаланиш учун олиб кириш билан боғлиқ бўлган фаолият;

3) 117-боб – “Ғайриқонуний жинсий фаолият билан шуғулланиш ва шу билан боғлиқ бўлган жиноятлар содир этиш учун ташиш” (2421-параграф – оддий ташиш, 2422-параграф – мажбурлаш ва жалб қилиш, 2423-параграф – вояга етмаганларни ташиш, 2424-параграф – чет эл фуқароларининг шахсий маълумотларини ўзгартириш, 2425-параграф – вояга етмаганлар ҳақида ахборот узатиш халқаро воситаларидан фойдаланиш, 2427-параграф – болалар порнографияси билан боғлиқ қилмишлар).

Одам савдосига доир ишларда қўлланиладиган яна бир норма – бу АҚШ Қонунлар тўпламининг 1328-параграфи (8-титул). Ушбу норма фоҳишалик билан шуғулланиш ва бошқа ахлоққа зид мақсадларда мигрантларни қонунга хилоф равишда олиб киришга қарши курашга қаратилган бўлиб, нафақат мигрантларни бевосита олиб киришни, балки бу билан боғлиқ бўлган бошқа ҳаракатларни, шу жумладан қонунга хилоф равишда олиб кириш мақсадларига эришиш учун ушлаб туриш, назорат қилиш, тегишли иш ва яшаш жойи билан таъминлашни ҳам криминаллаштиради. Мазкур жиноят учун жарима ва ўн йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазо назарда тутилган.

Яна шуни ҳам қайд этиб ўтиш лозимки, 2000 йил 11 сентябрда АҚШ Сенати уйда зўрлик ишлатиш ва одам савдосидан жабрланганларни ҳимоя қилишга қаратилган янги қонунни бир овоздан қабул қилди. Мазкур норматив ҳужжатнинг бир қисми мамлакатга аёлларни сексуал эксплуатация қилиш ва улардан бошқа мақсадларда фойдаланиш учун қонунга хилоф равишда олиб киришга қарши курашишга, шунингдек мазкур жиноятлардан жабрланганларни ҳимоя қилиш ва айбдорларни жиноий жавобгарликка тортишга бағишланган (Trafficking Victims Protection Act of 2000). Аёлларни чет элга уларни фоҳишалик билан шуғулланишга жалб қилиш мақсадида олиб чиқиш ушбу Қонунга биноан федерал жиноятлар тоифасига киради.

АҚШда федерал жиноят қонунчилиги билан бир қаторда штатларнинг жиноят кодекслари ҳам амал қилади, уларнинг ўртасидаги фарқ жиноятларни ва уларни содир этганлик учун жазолар тизимини белгилашга нисбатан ёндашувда кўзга ташланади.

Масалан, Нью-Йорк штати ЖКнинг 135-параграфида “киднепинг”, яъни одам ўғрилаш, мажбурлаш ва улар билан боғлиқ жиноятлар, шу жумладан ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш, васийнинг аралашуви (яъни қариндошнинг 16 ёшга тўлмаган болага нисбатан ёки муомалага лаёқатсиз шахсга нисбатан онгли равишда содир этилган, болани ўғрилашда ёки болани у қонунга биноан топширилган шахсдан алдаб олишда ифодаланган ғайриқонуний ҳаракатлари) ва болани алмаштириб қўйиш учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган. Айни ҳолда Нью-Йорк штати ЖКда одам ўғрилашнинг икки тури (даражаси) фарқланади. Биринчи даражали одам ўғрилаш (135.25-параграф) шунда ифодаланадики, айбдор учинчи шахсни томон пули тўлашга ёки мулкни топширишга ёинки бошқа хатти-ҳаракатларни бажаришга ёки улардан ўзини тийишга мажбурлаш ниятида бўлади; ўғриланган одам қуйидаги мақсадларда 12 соатдан зиёд ушлаб турилади: унга тан жароҳати етказиш ёки унга нисбатан зўрлик ишлатиш ёинки уни жинсий жиҳатдан таҳқирлаш; оғир жиноятни (яъни “фелония”ни) охирига етказиш ёки уни содир этишни давом эттириш; унда ёки учинчи шахсда кўркув уйғотиш; давлат функцияларини ёки сиёсий функцияларни амалга оширишга ҳалақит бериш; жабрланувчи ўғрилаш вақтида ёки уни қайтариб беришгунга қадар вафот этган бўлса. Кўрсатиб ўтилган белгилар мавжуд бўлмаган ҳолда жиноят иккинчи даражали одам ўғрилаш ҳисобланади.

Калифорния штатининг Жиноят кодексига одам ўғрилаш учун жавобгарлик 207 “а” ва “б” параграфларида ўрнатилган. Ушбу штатда ҳар қандай шахсни зўрлик ишлатиб ёки кўркув пайдо қиладиган ҳар қандай бошқа усулда ўғрилаган, ушлаб турган, озодликдан маҳрум қилган ёки бошқа мамлакатга олиб чиқиб кетган шахс, шунингдек 14 ёшга тўлмаган болани ёлғон ваъдалар билан мамлакатдан чиқиб кетишга кўндирган шахс мазкур жиноятда айбдор

деб топиллади. 208 ва 209-параграфларда товламачилик ва баъзи бир бошқа жиноятлар билан боғлиқ ҳолда содир этилган одам ўғрилаш учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги қоидалар мустаҳкамланган, 236-параграфдан ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш тўғрисидаги умумий норма, 278-параграфдан эса – болани ўғрилаш ва яшириб қўйиш тўғрисидаги норма ўрин олган.

Техас ЖКда киднепинг ва ғайриқонуний равишда озодликни чеклашга 20-боб бағишланган. 20.02 – 20.04-параграфлардан ғайриқонуний равишда қамаб қўйиш ва киднепинг тўғрисидаги нормалар ўрин олган. 1999 йилда амалга киритилган 20.05-параграфда шахсни маъмурлардан яшириш мақсадида бир жойдан бошқа жойга ғайриқонуний равишда кўчириш учун жавобгарлик назарда тутилган, башарти бу мазкур шахсинг соғлиғи бузилишига ёки унинг ўлимига олиб келиши мумкин бўлса (гап нолегал мигрантларни Мексика чегараси орқали олиб ўтишнинг шафқатсиз усуллари ҳақида боради).

Шундай қилиб, АҚШ жиноят қонунчилигида шахс озодлигига қарши жиноятларга, айниқса, одам ўғрилаш билан боғлиқ жиноий қилмишларга қарши кураш тўғрисидаги қоидалар анча муфассал ишлаб чиқилган. Бизнинг назаримизда, АҚШ тажрибасидан мамлакатимиз қонун чиқарувчиси самарали фойдаланиши мумкин.

Австралия Жиноят кодексида [11] (1995 йилнинг мартада қабул қилинган) шахс озодлигига қарши жиноятлар “Инсониятга қарши жиноятлар” деб номланган 8-бобда жамланган. Мазкур бобнинг 270-бўлимига қуллик, сексуал хизматлар кўрсатишга мажбурлаш ва алдов йўли билан ёллаш билан боғлиқ жиноятлар тўғрисидаги нормалар киритилган.

Австралия ЖКга биноан, қуллик деганда инсоннинг шундай бир ҳолати тушуниладики, унга нисбатан хусусий мулкнинг бирон-бир ёки барча ваколатлари қўлланилади, ушбу ҳолат қарздорлик ёки мазкур одам томонидан тузилган битим натижаси ҳисобланади (270.1-параграф). Айни ҳолда қул савдоси деганда қулни сотиб олиш ёки сотишгина эмас, балки одамни қуллик ҳолатига келтириш мақсадида тутқунликка олиш, ташиш ёки тасарруф этиш борасидаги ҳаракатлар ҳам тушунилади. Қуллик билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарлик Австралия ЖКнинг 270.3-параграфидан назарда тутилган. Айни ҳолда қулга эгалик қилиш, қул савдосида иштирок этиш, қул билан боғлиқ ҳар қандай тижорат битишувига қўшилиш, қул савдоси ёки қул билан боғлиқ битишувни назорат қилиш, бошқариш ёки молиялаштириш, агар ушбу ҳаракатлар қасддан содир этилган бўлса, 25 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Қул билан боғлиқ битишувда эҳтиётсизлик орқасида иштирок этиш 17 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Жинсий хизматлар кўрсатишга мажбурлаш деганда, инсоннинг шундай бир ҳолати тушуниладики, айни ҳолда у мажбурлов остида сексуал хизматлар кўрсатиш билан шуғулланади ва таҳдидлар қўлланилиши туфайли: а) хизматлар кўрсатиш билан шуғулланишни тўхтатиш учун эркинликка етарли даражада эга бўлмайди ёки б) ўзи мажбурлов остида хизматлар кўрсатиш билан шуғулланаётган жойни ёки ҳудудни тарк этиш учун эркинликка етарли даражада эга бўлмайди (270.4-параграф). Агар ушбу жиноят вояга етмаган шахсга нисбатан содир этилган бўлса, айбдор 19 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади, қилмиш вояга етган шахсга нисбатан содир этилган бўлса, айбдор 15 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади (270.6-параграф).

Шахсларни гаров сифатида тутқунликка олиш ҳарбий жиноят сифатида қаралади. Ушбу жиноят учун жавобгарлик Австралия ЖКнинг 268.34-параграфидан назарда тутилган, айни ҳолда жазо 17 йил муддатга озодликдан маҳрум қилишни ҳосил қилади.

Япония Жиноят кодексида [12] шахс озодлигига қарши жиноятлар билан курашишга қаратилган нормалар 31-33-бобларга киритилган. 31-бобнинг 220 ва 221-моддалари ғайриқонуний равишда ушлаб туриш ва озодликдан маҳрум қилишга бағишланган. 220-моддада ғайриқонуний равишда ушлаб туриш ва озодликдан маҳрум қилиш тўғрисидаги умумий қоидалар мустаҳкамланган бўлиб, мазкур қилмишлар 3 ойдан 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Бироқ, агар жиноят ўз қариндошига ёки хотинининг (эрининг) қариндошига нисбатан содир этилган бўлса, жазо кучайтирилади ва 6 ойдан 7 йилгача озодликдан маҳрум қилишни ҳосил қилади. Ғайриқонуний равишда ушлаб туриш

ёки озодликдан маҳрум қилиш жабрланувчининг ўлимига олиб келган бўлса ёки унга тан жароҳатлари етказилган бўлса, қилмиш Япония ЖКнинг 221-моддасига биноан тан жароҳати етказиш сифатида баҳоланади ва тегишли жазо қўлланилишига сабаб бўлади.

Япония ЖК 32-бобининг 223-моддасида инсонни кўрқитиш ёки зўрлик ишлатиш йўли билан у бажаришга мажбур бўлмаган ҳаракатларни бажаришга мажбурлаш ёки у ўз мажбуриятларини бажаришига тўсқинлик қилиш учун жавобгарлик назарда тутилган.

Япония ЖКнинг 33-бобида тутқунликка олиш ёки олиб кетишдан иборат жиноятларга доир нормалар жамланган. Айни ҳолда Япония ЖКда қуйидаги қилмишлар алоҳида моддаларга ажратилган: вояга етмаганларни тутқунликка олиш ва олиб кетиш (224-модда); уят-бузуқ ишлар билан шуғулланиш ёки никоҳга кириш учун тутқунликка олиш ва олиб кетиш (225-модда); товон пули олиш мақсадида тутқунликка олиш (225-II-модда); чет элга жўнатиш ва одам савдоси билан шуғулланиш мақсадида тутқунликка олиш ва олиб кетиш (226-модда). Қул савдоси билан боғлиқ ҳаракатлар ҳам Япония ЖКнинг 226-моддаси белгилари бўйича квалификация қилиниши мумкин.

МДХ мамлакатларида шахс озодлигига қарши жиноятлар учун жиний жавобгарлик тўғрисидаги масала турлича ҳал этилади. МДХга аъзо энг йирик мамлакатларнинг жиноят кодексларида шахс озодлигига қарши қаратилган жиноятларга қарши жиноят-ҳуқуқий курашишнинг ўзига хос хусусиятларини кўриб чиқамиз.

Беларусь Республикасининг Жиний кодексига [13] шахс озодлиги, шаъни ва қадр-қиммати қарши жиноятлар алоҳида бобга ажратилган (22-боб). Одам савдоси учун жиний жавобгарлик Кодекснинг 181-моддасида назарда тутилган. Ушбу модда бўйича одам савдоси деганда одам билан олди-сотди қилиш ёки унга нисбатан бошқа битишувларни амалга ошириш, шунингдек одамни ундан фойдаланиш мақсадида ёллаш, ташиш, бировга бериш, яшириш ёки олиш (одамлар билан савдо қилиш) тушунилади. Қуйидаги ҳаракатлар мазкур қилмишнинг квалификация қилувчи белгилари ҳисобланади: 1) вояга етмагани аён бўлган шахсга нисбатан; 2) икки ёки ундан ортиқ шахсларга нисбатан; 3) сексуал мақсадларда фойдаланиш учун; 4) жабрланувчидан аъзолар ёки тўқималарни трансплантация учун олиш мақсадида; 5) олдиндан тил бириктирган бир гуруҳ шахс бўлиб; 6) мансабдор шахс томонидан ўз хизмат ваколатларидан фойдаланган ҳолда; 7) илгари ушбу моддада, мазкур Кодекснинг 171 ёки 171.1-моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этган шахс томонидан; 8) жабрланувчини давлат ҳудудидан ташқарига олиб чиқиб кетиш мақсадида; 9) жабрланувчининг оғир шахсий, оилавий ёки бошқа шароитларидан фойдаланган ҳолда; 10) алдаш, ишончни суистеъмол қилиш йўли билан ёки зўрлик ишлатиш, зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш ёки мажбурлашнинг бошқа шакллари билан боғлиқ ҳолда. Эҳтиётсизлик орқасида жабрланувчининг ўлимига сабаб бўлган ҳаракатлар ёки унга оғир тан жароҳатлари етказиш ёки бошқа хил оғир оқибатлар келиб чиқиши ёхуд қилмишни уюшган жиний гуруҳ томонидан содир этганлик жавобгарликни оғирлаштирувчи алоҳида ҳолатлар ҳисобланади.

Беларусь Республикаси ЖКнинг 182-моддасига биноан, одам ўғрилаш деганда, ЖКнинг 291-моддасида назарда тутилган жиний (шахсни гаров сифатида тутқунликка олиш) белгилари мавжуд бўлмаган ҳолда, шахсни яширинча, очиқдан-очиқ, алдаш йўли билан ёки зўрлик ишлатиш билан боғлиқ ҳолда ғайриқонуний равишда эгаллаб олиш тушунилади. Шундай қилиб, А.В.Клименко таъкидлаб ўтганидек, Беларусь жиний ҳуқуқида одам ўғрилаш учун жавобгарлик назарда тутилган жиний-ҳуқуқий норма диспозицияси тавсифловчи-ҳаволаки хусусият касб этади: қилмишнинг мазмуни қисман ёритиб берилади ва айни шу ЖКнинг бошқа жиний-ҳуқуқий нормасига ҳавола қилинади [4, 29-б.]. Беларусь қонун чиқарувчиси ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш (183-модда) ва ғайриқонуний равишда психиатрия касалхонасига жойлаштириш (184-модда) учун ҳам жиний жавобгарлик ўрнатган. Биринчи ҳолда жинийни жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлган усулда ёки уни азоб-укубатларга дучор этиш йўли билан содир этганлик, иккинчи ҳолда эса – эҳтиётсизлик орқасида оғир оқибатларга олиб келган ҳаракатлар жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатлар ҳисобланади. Беларусь Республикаси ЖКда шахс озодлигига қарши

жиноятлар қаторига шахсни бирон-бир ҳаракатни бажаришга ёки бажармасликка мажбурлаш (185-модда) ва фуқароларни чет элда ишга жойлаштиришга қаратилган ғайриқонуний ҳаракатлар (187-модда) ҳам киритилган.

Аммо, кўрсатиб ўтилган жиноятлар билан бир вақтда, депортация қилиш, ғайриқонуний равишда қамокда сақлаш, қулга айлантириш, судсиз қатл этишларни оммавий тарзда ёки сурункали равишда амалга ошириш, одамлар йўл бўлиб кетишига олиб келган одам ўғрилаш, ноҳарбий аҳолининг ирқий, миллий, этник мансублиги, сиёсий қарашлари ва диний эътиқодлари туфайли содир этиладиган қийноққа солиш ёки шафқатсизлик ҳаракатлари учун ҳам жинойий жавобгарлик назарда тутилган. Ушбу қилмишлар инсоният хавфсизлигига қарши жиноят (128-модда) ҳисобланади ва “Тинчликка ва инсоният хавфсизлигига қарши жиноятлар” деб номланган 17-бобга киритилган.

Шахсни гаров сифатида тутқунликка олиш (291-модда) жамоат хавфсизлигига қарши жиноят (27-боб), ғайриқонуний равишда ушлаб туриш ёки қамокқа олиш (397-модда) эса – одил судловга қарши жиноят (34-боб) ҳисобланади.

Украина Жиноят кодексига [14] шахс озодлиги, шаъни ва кадр-қимматига қарши жиноятлар III бўлимга киритилган. Ушбу модданинг 146-моддасида ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш учун ва одам ўғрилаш учун жавобгарлик тўғрисидаги қоидалар бирлаштирилган. Мазкур жиноятларнинг содир этилиши усуллари кўрсатиб ўтилмаган, ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш ва одам ўғрилашни бир-биридан фарқлаш тўғрисидаги масалани ҳал этиш эса назария ва суд амалиёти эътиборига ҳавола қилинган [2, 82-б.]. Ўзбекистон ЖКдан фарқли равишда, Украина ЖКда шахс озодлигига қарши жиноятлар қаторига шахсни гаров сифатида тутқунликка олиш (147-модда) киритилган. Бундан ташқари, шахс озодлигига қарши жиноятлар тўғрисидаги бўлимга болани алмаштириб қўйиш (148-модда), одамлар билан савдо қилиш ёки одамни топшириш бўйича бошқа хил ғайриқонуний битишувни амалга ошириш, яъни уни сотиш, ақ эвазига бериш, шунингдек уни чегарадан олиб ўтиш билан боғлиқ бўлган бошқа хил ғайриқонуний битишувни амалга ошириш (149-модда), қонунга биноан меҳнат фаолияти билан шуғулланишга руҳсат этиладиган ёшга тўлмаган болалар меҳнатидан фойдаланиш (150-модда), ғайриқонуний равишда психиатрия муассасасига жойлаштириш (151-модда) киритилган.

Айбсизлиги аён бўлган шахсни ғайриқонуний равишда ушлаб туриш, ушлаб келтириш ва қамокқа олиш одил судловга қарши жиноятлар сифатида қаралади (371-модда).

Қозоғистон Республикаси Жиноят кодексига [15] шахс озодлигига қарши жиноятлар алоҳида бобга ажратилмаган, балки “Шахсга қарши жиноятлар” деб номланган I-бобга киритилган. Одам ўғрилаш (125-модда) 4 йилдан 7 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Квалификация қилувчи белгилар (бир гуруҳ шахс бўлиб, такроран, вояга етмаган шахсга нисбатан жиноят содир этиш ва бошқалар) мавжуд бўлган ҳолда қилмиш 7 йилдан 12 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Агар жиноят уюшган жинойий гуруҳ томонидан ёки ўғирланган шахсдан сексуал ёки бошқа хил мақсадларда фойдаланиш учун содир этилган ёки оғир оқибатларга олиб келган бўлса, жазо 10 йилдан 15 йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилишни ҳосил қилади. Қозоғистон Республикаси ЖКда шахс озодлигига қарши жиноятлар қаторига ғайриқонуний равишда озодликдан маҳрум қилиш (126-модда), ғайриқонуний равишда психиатрия стационарига жойлаштириш (127-модда) ҳам киритилган. Одамларни улардан сексуал ёки бошқа хил мақсадларда фойдаланиш учун алдов йўли билан ёллаш ҳам жинойий таъқиб остига олинади (128-модда).

Шахсни гаров сифатида тутқунликка олиш тўғрисидаги норма (234-модда) “Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига қарши жиноятлар” деб номланган 9-бобга киритилган, айбсизлиги аён бўлган шахсни ғайриқонуний равишда ушлаб туриш, ҳибсга олиш ёки қамокда сақлаш тўғрисидаги норма эса – “Одил судловга ва жазоларни ижро этиш тартибига қарши жиноятлар” деб номланган 15-бобга киритилган.

Шахс озодлигига қарши жиноятлар билан курашиш соҳасида узоқ хориж мамлакатлари жиноят қонунчилигининг таҳлили шуни кўрсатадики, инсон озодлигига тажовузлар барча мамлакатларда оғир жиноятлар деб эътироф этилади. Аммо мазкур жиноятлар учун

жавобгарлик муайян мамлакатнинг миллий хусусиятлари ва ҳуқуқий анъаналарига қараб ўрнатилади.

МДХ мамлакатларининг жиноят қонунчилиги Ўзбекистон Республикасининг жиноят қонунчилигига анча ўхшаш бўлиб, ушбу ҳолат ўтмишда собиқ Совет Иттифоқи доирасида ягона ҳуқуқий майдон мавжуд бўлгани билан изоҳланади. Айни вақтда шуни қайд этиб ўтиш лозимки, шахс озодлигига қарши қаратилган айрим жиноятлар МДХ турли мамлакатлари жиноят кодексларининг таркибий тузилмасида бир хил ўрин эгалламайди. Ушбу ҳолат мазкур давлатлар қонун чиқарувчиларининг жиноят объекти ҳақидаги тасаввурларида фарқлар мавжудлигидан далолат беради.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, хорижий давлатларда шахснинг озодлигига қарши жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган нормаларни қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилиш орқали миллий жиноят қонунчилигида жавобгарлик белгиланган нормаларнинг қамрови ва аҳамиятини янада муфасслроқ тушунишга имкон беради, шунингдек, уларни такомиллаштиришда ижобий хорижий тажрибаларни аниқлаш ва қўллашга хизмат қилади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Головненков П.В. Уголовное уложение Федеративной Республики Германия – Strafgesetzbuch (StGB) – Научно-практический комментарий и перевод текста закона. – Потсдам: Universitätsverlag Potsdam, 2021. – С. 76 (Golovnenkov P.V. The Criminal Code of the Federal Republic of Germany - Strafgesetzbuch (StGB) - Scientific and practical commentary and translation of the text of the law. - Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2021. - P. 76).
2. Снахова М.Р. Уголовно-правовая охрана личной свободы. Дисс... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С. 62. (Snakhova M.R. Criminal law protection of personal freedom. Diss... cand. legal Sciences. - M., 2002. - P. 62)
3. Уголовный кодекс Франции. (Criminal code of France) // www.yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf
4. Клименко А.В. Уголовно-правовая характеристика похищения человека. Дисс... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 39. (Klimenko A.V. Criminal-legal characteristics of kidnapping. Diss... cand. legal Sciences. - M., 2004. - P. 39)
5. Spain Criminal Code. // www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/DocumentacionPublicaciones/Documents/Criminal_Code_2016.pdf
6. Макаров С.Н. Реализация международно-правовых обязательств по борьбе с рабством и работорговлей в уголовном законодательстве России. Дисс... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 43. (Makarov S.N. Implementation of international legal obligations to combat slavery and the slave trade in the criminal legislation of Russia. Diss... cand. legal Sciences. - M., 2004. - P. 43)
7. Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное американское уголовное право. – М., 1990. – С. 58. (Nikiforov B.S., Reshetnikov F.M. Contemporary American Criminal Law. - M., 1990. - P. 58)
8. Уголовное право Соединенных Штатов Америки. – М., 1986. – С. 135. (Criminal law of the United States of America. - M., 1986. - P. 135)
9. Тропина Т. Уголовное законодательство США (Tropina T. US criminal law) // <http://longhom.kiev.Ua/box/4/150.shtml>.
10. Примерный Уголовный кодекс США. – М., 1969. – С. 101. (Approximate US Penal Code. - M., 1969. - C. 101)
11. Criminal Code Act Australia No. 12, 1995. (Criminal Code Act Australia No. 12, 1995) // www.legislation.gov.au/Details/C2022C00156
12. Penal Code of Japan (Act No.45 of 1907). // www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf

13. Уголовный кодекс Республики Беларусь. (Criminal Code of the Republic of Belarus) // www.kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb.htm
14. Уголовный кодекс Украины. (Criminal Code of Ukraine) // www.online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109
15. Уголовный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.09.2022 г.). (Criminal Code of the Republic of Kazakhstan (as amended and supplemented as of 09/12/2022)) // www.online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252#sub_id=0

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000